

27 de marzo de 2024

30 años después del gran terremoto de Hanshin-Awaji (Terremoto de Kobe)

Cómo utilizar los resultados de investigación acumulados en el futuro

Objetivo de Desarrollo Sostenible 11

Se cumplirán 30 años desde el Gran Terremoto Hanshin-Awaji el 17 de enero de 2025. En noviembre del año pasado, la Universidad de Kobe creó el “Comité para el 30º aniversario del gran terremoto de Hanshin-Awaji”, presidido por el presidente de la Universidad de Kobe, FUJIWARA Masato. Y el Comité llevará trabajando para difundir los resultados de las investigaciones, así como para utilizar y transmitir la documentación del terremoto.

En los últimos 30 años aproximadamente, se han producido una serie de grandes desastres tanto en el país como en el extranjero, incluido el terremoto de la península de Noto en Japón en enero de este año.

¿Cómo podemos aplicar el conocimiento que se ha acumulado desde el gran terremoto de Hanshin-Awaji para el futuro? Entrevistamos a KONDOU Tamiyo, profesora del Centro de Investigación de Seguridad y Protección Urbana de la Universidad de Kobe, especializado en planificación del entorno residencial, mitigación de desastres y estudios de recuperación. Le preguntamos sobre los 30 años transcurridos desde el terremoto, las investigaciones futuras y las lecciones que se pueden aprender de la ciudad de Kobe, devastada por el desastre.

Investigadora: Prof.^a KONDOU Tamiyo

Vicedirectora del Centro de Investigación de Seguridad y Protección Urbana de la Universidad de Kōbe

--- Usted era un estudiante de primer año en el Departamento de Construcción de la Facultad de Ingeniería cuando ocurrió el gran terremoto de Hanshin-Awaji (Kobe).

KONDOU:

En ese momento, yo vivía solo en el distrito de Higashinada, la Ciudad de Kobe, cerca de la Universidad, pero cuando se produjo el terremoto estaba en casa de mis padres en la otra prefectura, Shiga. Creo que fue una semana después cuando fui a la universidad por primera vez. Ya había visto imágenes del derrumbe de la estación JR Rokkomichi en la televisión, pero me sorprendí al encontré realmente las casas derrumbadas, los edificios y las carreteras deformadas.

Creo que fue unos años después del desastre, pero recuerdo haber escuchado al profesor MUROSAKI Yoshiteru (profesor emérito presente) de la Facultad de Ingeniería decir algo que se me quedó grabado en la mente. Hemos estado enseñando "cómo construir", pero no hemos estado enseñando "cómo se rompe". Pensé que eso era absolutamente cierto. Aprendemos a "construir de forma segura", pero nunca hemos aprendido cómo se rompe, y no tuvimos la oportunidad de verlo por nosotros mismos hasta el desastre.

Las familias en duelo dejan evidencia viviente de sus miembros de familias fallecidos

---¿El terremoto le hizo decidirse a estudiar desastres?

KONDOU:

No me propuse estudiar los desastres. Después del terremoto, los ciudadanos y el gobierno se enfrentaron por la planificación urbana. Al ver eso, me pregunté por qué los ciudadanos estaban tan enojados. Sentí la dificultad del desarrollo urbano. Me interesé en el papel de los expertos que median entre el gobierno y los residentes. En mi tesis de graduación, consideré el papel de los expertos en la planificación urbana de las carreteras que la ciudad de Kobe planeó en la década de 1960 y a las que los residentes locales siguieron oponiéndose incluso después del terremoto.

Entré a la escuela de posgrado no porque quisiera convertirme en investigador, sino porque realmente quería conocer y realizar investigaciones in situ. Mi tema de investigación no era el Gran Terremoto de Hanshin-Awaji, sino más bien la planificación urbana en los Estados Unidos e Inglaterra. Mi asesor de investigación, el profesor SHIOZAKI Yoshimitsu (profesor emérito presente), había traducido un libro sobre planificación urbana basada en la comunidad en Europa y los Estados Unidos y yo quería realizar una investigación in situ en los Estados Unidos. En ese momento, quería convertirme en consultora de desarrollo urbano.

--- Cuando usted era estudiante, participó en la "Encuesta de entrevistas a víctimas" (Proyecto de los libros que contienen entrevistas con las familias de las víctimas), iniciada por la Universidad de Kobe en 1998. Se trata de una encuesta valiosa que registra un panorama completo del terremoto al preguntar a las familias que perdieron a algún familiar en el Gran Terremoto de Hanshin-Awaji sobre la distribución de sus casas y cómo se vieron afectadas por el desastre.

KONDOU:

Me ofrecí voluntariamente a participar en la encuesta. Mirando hacia atrás, creo que tuve una idea del problema de la destrucción de casas y la consiguiente pérdida de vidas. Pensé que mantener un registro de por qué murieron tantas personas era fundamental para considerar la seguridad. Sin embargo, el profesor Murosaki, que propuso la encuesta, declaró que "no se trata de una encuesta para una disertación" y que para mí era una actividad separada de mi investigación. La encuesta se ha transmitido de generación en generación entre los estudiantes de la Universidad de Kobe y los registros, con el consentimiento de las familias supervivientes, están abiertos al público en la Institución para la Reducción de Desastres y la Renovación Humana (barrio de Chuo, ciudad de Kobe). Las familias en duelo que respondieron a nuestra encuesta expresaron su fuerte deseo de "dejar pruebas vivientes de sus familiares fallecidos". Sentí que, aunque tenían sentimientos dolorosos, no eran en absoluto débiles. Creo que esta experiencia es una de las cosas que me han moldeado hoy en día.

Es imposible controlar a la gente mediante la planificación urbana.

---Después del gran terremoto de Hanshin-Awaji, ¿hay otros desastres en particular en cuya investigación haya participado?

KONDOU:

Se trata del Huracán Katrina (2005), que causó grandes daños en Nueva Orleans (Estados Unidos), y del Gran terremoto de Japón oriental (2011). Cuando se produjo el huracán Katrina, yo era investigador principal de la Institución de Reducción de Desastres y Renovación Humana. Empecé a acudir al lugar del desastre después de que me contactara un investigador del Instituto de Investigación para la Prevención de Desastres de la Universidad de Kioto, donde trabajaba antes de incorporarme a la

institución. Fue a partir de entonces cuando empecé a dedicarme seriamente a la investigación sobre la recuperación de desastres.

Yo estaba embarazada cuando se produjo el Gran terremoto de Japón oriental. Llegué al lugar un año después del desastre. Pensé que la recuperación del desastre llevaría por lo menos diez años. Aunque no he participado en la investigación sobre el Gran terremoto de Hanshin-Awaji, he seguido visitando las zonas afectadas de Japón oriental, tal vez pensando inconscientemente que estaba compensando lo que no pude hacer en Kobe.

Entré en la ciudad de Ohtsuchi, en la prefectura de Iwate, una zona afectada por el Gran terremoto de Japón oriental, con voluntarios de entre los estudiantes de mi propio seminario y seguí observando las actividades de estos estudiantes y de los estudiantes de las escuelas preparatorias locales que estaban haciendo observaciones fijas de la recuperación. Pensé que esto se lograría pensando juntos en lugar de realizando investigaciones, si podía ayudar con la recuperación. Estas actividades las están llevando a cabo ahora de forma independiente los estudiantes de las escuelas preparatorias de Ohtsuchi.

En cuanto a la investigación, realizamos encuestas sobre la reconstrucción de viviendas en la ciudad de Ishinomaki en la prefectura de Miyagi y en la ciudad de Rikuzentakata en la prefectura de Iwate. Como es el caso en el este de Japón y Nueva Orleans, lo que siento a partir de mi investigación hasta ahora es que es imposible controlar a la gente mediante la planificación urbana. Las víctimas del desastre no esperan a que se desarrolle un plan de reconstrucción antes de decidir dónde vivir. La idea básica de planificaciones urbanas tradicionales es que si las personas no están controladas por la planificación, se moverán como quieran y allí no habrá orden social. Considero que esa sensación de planificación como panacea es muy cuestionable. Creo que necesitamos tanto libertad como control.

--- Parece un tema que llega al corazón de la recuperación ante desastres.

KONDOU:

Creo que es importante tener la capacidad de adaptarse y comprender la libertad de movimiento de las víctimas de los desastres, en lugar de la capacidad de recuperarse o mejorar en una dirección.

En el Gran Terremoto del Este de Japón, las áreas inundadas por el tsunami fueron designadas como zonas propensas a desastres y se restringió la construcción. Sin embargo, hay casos en los que las propias víctimas han convertido el terreno baldío en una granja comunitaria (una granja dirigida por residentes locales) o un lugar para hablar con sus seres queridos fallecidos, recuperando su conexión con el área donde alguna vez vivieron. Esto es la reconstrucción de lugares, o la reconstrucción de un lugar. Creo que estos movimientos son ejemplos de la adaptabilidad de las víctimas de desastres.

Sin embargo, se observan varias distorsiones en el método de reconstrucción actual, por lo que creo que el método en sí debe cambiarse fundamentalmente. Todavía no estoy seguro de cómo cambiarlo, pero en el caso de un megaterremoto de la depresión de Nankai o un terremoto directo de capital, el sistema de reconstrucción que se asumió en los terremotos de Hanshin-Awaji y Tohoku debe cambiarse. En otras palabras, creo que debemos realizar investigaciones sobre la reconstrucción previa. Creo que es necesario pensar desde la acumulación del desarrollo urbano en tiempos de paz y mirar las cosas con una lente diferente a la anterior.

---Escuché que también visitó las zonas afectadas por el terremoto de la península de Noto ocurrido el 1 de enero de 2024. ¿Cuál es su perspectiva sobre este desastre?

KONDOU:

Incluso antes del terremoto de la península de Noto, había empezado a investigar el tema de las "viviendas móviles". Japón se caracteriza por una baja movilidad, ya que muchas personas viven en el mismo lugar durante mucho tiempo. Esto es importante para la formación de ciudades, pero creo que en el futuro puede haber un aumento de personas que se desplazan y tienen múltiples bases. Creo que esta perspectiva también se puede aplicar a la investigación sobre desastres.

En la vida cotidiana, tener una base y establecer relaciones fuera de la zona residencial principal dará lugar a la opción de evacuar temporalmente allí en caso de desastre. También puede reducir la resistencia a la reubicación, lo que permitirá una reconstrucción continua de las viviendas. Creo que tener varias bases dará lugar a un estilo de vida resiliente que también contribuirá a la reconstrucción previa.

Visité las zonas afectadas por el terremoto de la península de Noto a principios de marzo, unos dos meses después de que se produjera. Muchas víctimas se habían trasladado desde la región de Oku-Noto, que había sufrido daños importantes, a refugio de después-de-la-primera-evacuación (centro deportivo de Ishikawa) y refugios de evacuación secundaria (hoteles, alojamientos privados, etc.) en la ciudad de Kanazawa, donde vivían.

Creo que las principales preocupaciones de las víctimas de desastres son dónde reconstruir sus hogares y cómo reconstruir sus vidas. En la sociedad actual, en la que la población está en descenso, creo que es necesario idear medidas de apoyo para estos problemas de reconstrucción de viviendas que presuponen la movilidad residencial. Además de proporcionar apoyo que tenga en cuenta la felicidad de las personas que se van a reubicar desde sus zonas de origen, creo que es necesario proseguir con la reconstrucción de pueblos y ciudades que puedan mantenerse incluso si la población disminuye significativamente.

Wajima City, Ishikawa Prefecture,

which sustained serious damage from the Noto Peninsula earthquake (March 7, 2024)

Todos los campos académicos pueden contribuir en tiempos de desastre.

--¿En qué le gustaría trabajar ahora que conmemoramos el 30.º aniversario del gran terremoto de Hanshin-Awaji?

KONDOU:

No se puede ver el futuro a menos que se empiece por mirar atrás. ¿Cómo ha evolucionado cada campo académico? Como universidad en una zona afectada por un desastre, creo que tenemos que pensar en esto. Creo que todos los campos académicos pueden contribuir de alguna manera en tiempos de desastre, no sólo la investigación directa sobre desastres, sino también la medicina, la educación, la economía, el derecho y más. En los últimos 30 años aproximadamente, ha habido avances notables en tecnología como los sistemas de información. Creo que si las personas de una variedad de campos se conectan entre sí, podemos encontrar soluciones a problemas que no se pueden resolver dentro de nuestro propio campo por sí solo.

En la Universidad de Kobe, cada vez que ocurre un desastre, surge de inmediato el tema de "cuándo acudir a la zona del desastre" y "cómo prestar apoyo". Las actividades de voluntariado en caso de desastre por parte de los estudiantes también se han transmitido durante muchos años. Esto podría llamarse una cultura de desastres.

Creo que es importante pensar junto con los ciudadanos. El Centro de Investigación de Seguridad Urbana de la Universidad de Kobe, donde trabajo, lleva organizando seminarios abiertos a los que puede asistir cualquier persona desde 1997, y este año se celebrará la edición número 300. Me gustaría que este seminario siguiera siendo un lugar donde podamos pensar junto con los ciudadanos.

Yo mismo crecí en Kobe. Creo que fui criado por una variedad de personas, incluidas víctimas de desastres, planificadores y funcionarios del gobierno. De ahora en adelante, debemos devolver algo a las áreas actualmente afectadas y a las "áreas no afectadas" que puedan verse afectadas por desastres en el futuro. Incluso después de que hayan pasado más de 30 años desde el terremoto, espero que aumente el número de camaradas que piensen junto con nosotros.

Biografía de Prof.a Tamiyo Kondou

Marzo 1998 Graduada de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Kobe

Marzo 2003 Ph.D (Ingeniería), Escuela de Graduados en Ciencias Naturales y Tecnología, Universidad de Kobe

Abril 2003 Investigadora del programa del Centro de Excelencia del Siglo XXI, Instituto de Investigación para la Prevención de Desastres, Universidad de Kioto

Abril 2004 Investigadora principal, Institución de Reducción de Desastres y Renovación Humana, Memorial del Gran Terremoto de Hanshin-Awaji

Octubre 2008 Profesora asociada, Facultad de Ingeniería de la Universidad de Kobe

Octubre 2022 Profesora del Centro de Investigación de Seguridad y Protección Urbana y de la Escuela de Posgrado de Ingeniería de la Universidad de Kobe

Abril 2023 Vicedirectora del Centro de Investigación de Seguridad y Protección Urbana

Sitio web de la Universidad de Kobe (inglés)

<https://www.kobe-u.ac.jp/en/>

Sitio web de Centro de Investigación de Seguridad y Protección Urbana (inglés)

<http://www.rcuss.kobe-u.ac.jp/English/index-e.html>

1995 Gran terremoto de Hanshin-Awaji, Wikipedia (español)

https://es.wikipedia.org/wiki/Gran_terremoto_de_Hanshin-Awaji

2011 Tōhoku earthquake and tsunami, Wikipedia (inglés)

https://en.wikipedia.org/wiki/2011_T%C5%8Dhoku_earthquake_and_tsunami

2024 Noto Peninsula earthquake, Wikipedia (inglés)

https://en.wikipedia.org/wiki/2024_Noto_earthquake

Texto principal traducido por un voluntario de JICA 2023-4 México, Arq.TAKAHASHI, Yo